

Informe Técnico Semana 6

Nombre: Javiera Huechumpan

Fecha: 21 de abril de 2026.

1.- Responder

a) ¿Por qué en un curso de automatización sería importante estudiar Laplace? ¿Ha cambiado su respuesta desde el inicio del curso?

Respuesta. Es importante porque para la automatización se necesitan herramientas que permitan predecir y modificar cómo se va a comportar un sistema con el pasar del tiempo (por ejemplo un tanque de agua). En este caso, Laplace es importante porque de alguna manera simplifica los modelos matemáticos.

Como se observó en la realización de los diversos informes que incluyen ítems de resolución matemática, el tener que resolver ecuaciones diferenciales complejas o integrales dificultaba el avance de los demás ítems y provocaba que cualquier error pudiera causar cambios significativos en el resultado. La Transformada de Laplace hace que estas ecuaciones diferenciales sean más fáciles de resolver.

Asimismo, con Laplace podemos representar una planta (la máquina), sus sensores y el controlador en un diagrama de bloques. Podemos diseñar matemáticamente un controlador para hacer que la máquina se comporte como queremos.

Con respecto a mi perspectiva sobre el uso de Laplace, esta ha evolucionado significativamente desde el inicio del curso. Al no tener conocimiento previo de qué tipo de actividades llegaríamos a realizar, mi única noción era gracias a lo especificado en las metodologías y programa de asignatura. Sin embargo, a medida que el curso fue avanzando y se fueron realizando las distintas actividades teóricas y prácticas, pude comprender realmente su utilidad, demostrando que es una herramienta muy importante en la automatización, y no solo un término matemático.

b) En relación a la metodología del curso. Resuma su opinión presentada al inicio del curso y plantee su opinión en este momento. ¿Ha cambiado su respuesta desde el inicio del curso?

Respuesta. La metodología presentada al comienzo del curso presentaba posibles escenarios de aprobación del curso. Uno de ellos, consiste en realizar las pruebas en las fechas correspondientes, mientras que la otra opción tenía relación con la realización de diversos informes técnicos a lo largo del semestre. Un trabajo que requiere de compromiso semanal y que al ser optativo, existía la posibilidad de que no todos cumplieran con todos los informes o los resolvieran en tiempos más acotados.

Sobre mi opinión al comienzo del curso: Al inicio consideré realizar solo las pruebas, ya que realizar un informe semanalmente, incluyendo las evaluaciones de las demás asignaturas, podría ser una carga académica importante. Posteriormente, realice los primeros informes y me di cuenta que si era posible su realización (si se hace con tiempo), y se podía lograr buenas calificaciones.

Mi opinión en este momento: Al día de hoy, si cambió mi percepción de la metodología, ya que si es posible realizar buenos informes con el tiempo otorgado. Además de que se otorgan flexibilidades para las entregas, lo cual se agradece bastante como estudiante.

El optar a las pruebas tradicionales puede tener muchas variables en el resultado, por ejemplo, puede ser el caso que alguien si estudió, pero en el momento se puso nervioso/a, o que tal vez estaba resfriado/a, o otros casos. Y por lo tanto, no pudo rendir como esperaba.

c) En relación a la metodología utilizada en los trabajos prácticos ¿Existe alguna fuente bibliográfica que presente un mejor método que el presentado en el trabajo “Generative Science” para declarar los aportes de las personas e IA en la búsqueda de retener el reconocimiento social por el trabajo realizado? (Esta pregunta se realiza para evaluar si es necesario cambiar el marco de declaración de uso de IA en los trabajos).

Respuesta.

Responsabilidad algorítmica: Obliga a documentar cada etapa del uso de un algoritmo para que, en caso de error o éxito, se pueda identificar quién (humano) y qué (IA) fue responsable de cada parte. Se parece mucho a la metodología “Generative Science” donde se entregan ejercicios manuscritos y declaraciones explícitas para documentar la "trazabilidad" y la evolución del trabajo del estudiante (Diakopoulos, 2015).

Personalmente considero que es buena opción mantener la metodología presentada en el trabajo “Generative Science”, porque es un método que ha sido bastante útil en el contexto de la asignatura, la cual busca evaluar el aprendizaje del estudiante paso a paso y ver cómo se distribuye la contribución IA-Estudiante en los trabajos. Considerando además que la declaración solicitada en los informes, pone a prueba de cierta forma la honestidad del estudiante.

d) La modernización ha sido descrita utilizando conceptos tales como la “Industria 4.0”. La automatización se puede implementar sobre diferentes infraestructuras tecnológicas. Analice el concepto de Industria 4.0 en relación con la automatización utilizando fuentes bibliográficas (a lo menos 2), utilice IA para investigar sus propias respuestas. Considere conceptualizaciones y metodologías suyas propias. Considere el trabajo disponible en el siguiente link: <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/10/4531>

Respuesta. Según Moyano-Londoño y Cardona-Granada, la automatización en la Industria 3.0 se centraba en reemplazar el esfuerzo humano por máquinas mediante PLCs (Controlador Lógico Programable), mientras que la Industria 4.0 busca introducir la automatización avanzada en base a datos en tiempo real. La Industria 4.0 y la automatización avanzada permiten que las diferentes organizaciones mejoren sus niveles de eficiencia, productividad y calidad, a la vez que aportan en la reducción de costos, eliminación de errores, optimización de procesos y al desarrollo de nuevos productos o servicios (Moyano-Londoño y Cardona-Granada, 2025).

Otro artículo destaca que la infraestructura de la Industria 4.0 no debe evaluarse sólo por su eficiencia, sino por su capacidad de sostenibilidad. Menciona que la automatización 4.0 requiere una infraestructura basada en la incorporación de IIoT, donde sensores y actuadores comparten en la nube. Además de utilizar modelos virtuales, como el Digital Twins, para diseñar, simular y predecir distintos escenarios, lo que permitirá mejorar la toma de decisiones (Alarcon, S. y Alarcon C., 2025).

La IA actúa como el "cerebro" que ajusta los lazos de control de Laplace en tiempo real según la demanda o variables ambientales. En la industria es importante declarar qué decisiones toma el algoritmo y cuáles el operador humano, manteniendo la trazabilidad y la responsabilidad ética (integridad del sistema)(Alarcon, S. y Alarcon C., 2025).

2. Contribuciones (Generative Science (2026)).

J. Huechumpan (Human):

Enfoque, Metodología, Análisis, Escritura, Decisiones.

Gemini(IA):

Refinamiento para fluidez de escritura, Sugerencias conceptuales, Referencias.

3. Bibliografía.

Alarcon, C. (2026). Generative Science: An Analytical Framework for integrating the full capabilities of generative artificial intelligence into scientific research while preserving scientific recognition (2026-03-16, Preprint). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19055674>

Alarcón, S., & Alarcón, C. (2025). Cuestionando los conceptos de la Cuarta Revolución Industrial e Industria 4.0 al describir la modernización como un marco secuencial. *Sustainability*, 17 (10), 4531. <https://doi.org/10.3390/su17104531>

Diakopoulos, N. (2015). Responsabilidad algorítmica: Investigación periodística de las estructuras de poder computacionales. *Periodismo digital*, 3 (3), 398–415. <https://doi.org/10.1080/21670811.2014.976411>

Moyano-Londoño, G. y Cardona-Granada V. (2025). Industria 4.0 y automatización avanzada en las organizaciones: Mapeo científico y perspectivas de investigación. *Economicascuc*, 46(1), ISSN:0120-3932. <https://doi.org/10.17981/econcuc.Org.6431>

4. Declaración: El informe solicita disponibilidad abierta mediante DOI con nombre y apellido real.